

AN ANALYTICAL AND EFFECTIVE SOLUTION TO SOCIAL PROBLEMS THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND TECHNOLOGIES

Jo‘raqulova Munisa O‘ktam qizi¹, Tojidinov Azizbek Ilkhomjon o‘g‘li², Bektamishov Quvonchbek G‘ayrat o‘g‘li³

¹Student of the National University of Uzbekistan, ²Student of Tashkent University of Information Technologies, ³Student of Tashkent State Technical University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284718>

Annotation: This article analyzes technological and scientific approaches developed to reduce road traffic accidents caused by fatigue and drowsiness among transportation operators. It covers devices based on EEG and ECG signals used to monitor drivers' attention levels, microsleep detection algorithms powered by artificial intelligence, and risk prediction methods through statistical and mathematical modeling. Based on the research results, the use of the Eye Aspect Ratio (EAR) — an index that determines the state of eye openness — is proposed as an effective solution to enhance driver alertness and reduce accident rates.

Keywords: Road Traffic Accident (RTA), Electroencephalogram (EEG), Electrocardiogram (ECG), Artificial Intelligence, Microsleep Detector Device (MDD), Karolinska Sleepiness Scale (KSS), Eye Aspect Ratio (EAR).

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологические и научные подходы, разработанные с целью снижения дорожно-транспортных происшествий, вызванных усталостью и сонливостью среди водителей транспортных средств. Описаны устройства, основанные на сигналах ЭЭГ и ЭКГ, предназначенные для отслеживания уровня внимания водителей, алгоритмы обнаружения микросна с использованием искусственного интеллекта, а также методы прогнозирования риска на основе статистического и математического моделирования. По результатам исследования предложено использовать коэффициент соотношения глазных аспектов (EAR) — индекс, определяющий степень открытости глаз, как эффективное решение для повышения бдительности водителей и сокращения числа аварий. Аналитическое и эффективное решение социальных проблем с помощью искусственного интеллекта и технологий.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие (ДТП), электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электрокардиограмма (ЭКГ), искусственный интеллект, устройство обнаружения микросна (MDD), шкала сонливости Каролинского института (KSS), коэффициент глазных аспектов (EAR). *Su'niy intellekt va texnologiyalar orqali ijtimoiy muammolarga tahliliy, samarali yechim.*

Annotatsiya. Mazkur maqola transport boshqaruvchilari orasida uchraydigan charchoq va uyqu holatlari natijasida yuzaga keladigan yo'l-transport hodisalarini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan texnologik va ilmiy yondashuvlarni tahlil qiladi. Unda haydovchilarning diqqat darajasini kuzatish uchun EEG, EKG signallariga asoslangan qurilmalar, sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilgan mikrouyqu aniqlovchi algoritmlar, shuningdek statistik va matematik modellashtirish orqali xavfni oldindan bashorat qilish usullari yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida haydovchilarning hushyorligini oshirish va avariya sonini kamaytirishda Eye Aspect

Ratio (EAR) — ya'ni ko'zning ochiq-yopiq holatini aniqlovchi indeksdan foydalanish samarali yechim sifatida taklif etilgan.

Kalit so'zlar: Yo'l transport hodisasi (YTH), elektroensefalogramma (EEG), elektrokardiogramma (EKG), sun'iy intellekt, Microsleep Detector Device (MDD), Karolinska uyquchanlik shkalasi (KSS), Eye Aspect Ratio (EAR).

Kirish: Haydovchining transport vositasini boshqarish jarayonidagi hushyorligi – yo'l harakati xavfsizligining eng muhim omillaridan biridir. So'nggi yillarda charchoq va uyqusizlik bilan bog'liq holatlar yo'l-transport hodisalarining sezilarli qismiga sabab bo'layotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, uzoq masofalarga qatnovchi haydovchilar orasida diqqatning susayishi, ko'z qorasining jimjimo holatga kelishi va mikrouyqu holatlarining kuzatilishi og'ir oqibatlarga olib kelmoqda. Ushbu muammoning murakkabligi shundaki, haydovchining uyqu holati ko'p hollarda o'zi tomonidan ham to'liq anglanmaydi. Shu sababli, mazkur maqolada haydovchining holatini aniq kuzatish, ogohlantirish va unga javob berish imkonini beruvchi texnologik va ilmiy asoslangan yondashuvlar muhokama qilinadi.

Yo'l-transport hodisalari (YTH) zamonaviy jamiyat uchun nafaqat xavfsizlik, balki chuqur ijtimoiy, psixologik va iqtisodiy muammolar manbai hisoblanadi. Har yili minglab insonlar ushbu hodisalar qurboniga aylanmoqda, yuzlab oilalar o'z yaqinlarini yo'qotmoqda va davlatlar katta miqdorda moddiy yo'qotishlarga duch kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2024-yil yakuniga ko'ra 9364 ta yo'l-transport hodisasi qayd etilgan. Ulardan 351 tasi haydovchining uxlab qolishi, 1873 tasi esa e'tiborsizlik natijasida sodir bo'lgan. Uxlab qolish bilan bog'liq hodisalarda 189 nafar fuqaro hayotdan ko'z yumgan, bu ko'rsatkich umumiy o'lim holatlarining 8,58 foizini tashkil qiladi. E'tiborsizlik tufayli yuzaga kelgan hodisalarda esa 484 kishi halok bo'lgan bo'lib, bu 21,53 foizga teng. Mobil telefonlardan foydalanish, yo'l belgilari va qoidalarga rioya qilmaslik, shuningdek, haydovchilarning psixologik bosim ostida harakatlanishi ushbu hodisalar sonining ortishiga olib kelmoqda.(1-jadval)¹

Yillar	YTH soni	YTH soni foiz o'zgarishi	Halok bo'lganlar	Foiz o'zgarishi	Jarohatlanganlar	Foiz o'zgarishi	Uxlab qolish bilan bog'liq YTHlar soni	E'tiborsizlik bilan bog'liq YTHlar soni
2021	1,000	-	2,426	-	9,230	-	380	-
2022	9,627	3.7%	2,086	14%	9,606	+	343	-
2023	8,197	-	1,914	-	7,908	-	304	2453
2024	9,364	+	2,203	+	8,901	+	351	1873

¹ kun.uz | daryo.uz | gazeta.uz YTH bo'yicha berilgan ma'lumotlar

1-jadval

Ijtimoiy zararlar: YTH tufayli vafot etgan yoki nogiron bo‘lib qolgan shaxslar oilasida psixologik, moliyaviy va ijtimoiy muammolar kelib chiqadi. Birgina ishchi kuchining yo‘qolishi oila daromadining keskin kamayishiga olib keladi. Iqtisodiy faol yoshdagi fuqarolarning YTH qurboni bo‘lishi natijasida mehnat resurslari kamayadi, bu esa mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga bevosita salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. YTH ishtirokchilari, ayniqsa tirik qolganlar, jarohatlanganlar, hodisa tafsilotlarini eslash, vahima, stress holatlari, uyqu buzilishi va xavotir bilan yashaydi. Bu holat uzoq muddatli ruhiy salomatlik muammolarini keltirib chiqaradi.

Iqtisodiy zararlar: Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) hisob-kitoblariga ko‘ra, 2024-yilda O‘zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti (YaIM) 115 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, YTH natijasida umumiy iqtisodiy zarar 2.99-4.37 milliard dollarni tashkil etgan. Bu mamlakatning YaIMining 2.6-3.8%igacha teng. Xususan, uxlab qolish bilan bog‘liq YTHlar iqtisodiyotga (taxminiy) 0.26-0.38 milliard dollar zarar yetkazgan bo‘lsa, e‘tiborsizlik natijasida 0.59-1.07 milliard dollar yo‘qotishlar kuzatilgan. Bu raqamlar yirik iqtisodiy zararlarni ko‘rsatadi. Avtomobillar, jamoat transport vositalari va yo‘l infratuzilmasiga yetkazilgan zararlarni bartaraf etish ham davlat va xususiy sektorga qo‘shimcha xarajatlar keltiradi. Iqtisodiy yo‘qotishlar: Yo‘l harakati hodisalari nafaqat inson hayotiga, balki iqtisodiyotga ham katta zarar yetkazadi.

Asosiy qism. Zamonaviy tadqiqotlar yo‘l-transport hodisalarining muhim sababi bo‘lgan haydovchi charchoqligini erta aniqlash va ogohlantirish tizimlarini ishlab chiqish yo‘nalishida faol olib borilmoqda. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, haydovchining fiziologik va harakat faoliyatini kuzatish orqali mikrouyqu holatini aniqlash imkonini beruvchi turli texnologik yechimlar ishlab chiqilgan. Masalan, A.V. Bogdanov va hammualliflar tomonidan taklif etilgan qurilma haydovchining rulni burishdagi burchakli harakatlarini doimiy tahlil qilishga asoslanadi. Qurilma tarkibiga rul, inkremental kodlovchi (encoder), signalni aylantirish blokining elektr taxtasi, LED ko‘rsatkichlari kiradi. Sinovlar davomida 0,033 soniya kechikish orqali mikrouyqu bosqichlarini aniqlashga muvaffaq bo‘lingan bo‘lib, tizim ushbu holatlarda ovozli va yorug‘lik ogohlantirishlarini yuboradi[1]. Karolinska Uyquchanlik Shkalasi (KSS), ko‘z alomatlari, yo‘l markaziga rioya qilishda qiyinchilik va uxlab qolish holatlari keyingi 15 daqiqada yo‘ldan chiqish bilan bog‘liq deb hisoblangan ammo aniqlik faqat qoniqarli bo‘lib qolgan. Barcha uyquchanlik baholari og‘ir ko‘zga asoslangan uyquchanlikni juda yaxshi yoki a‘lo darajadagi aniqlik bilan bashorat qilib, o‘rtacha darajadagi ko‘zga asoslangan uyquchanlik esa qoniqarli yoki yaxshi aniqlik bilan bashorat qilingan. KSS, uxlab qolish ehtimoli, ko‘z alomatlari va uxlab qolish mikrouyqu hodisalarini qoniqarli yoki yaxshi aniqlik bilan bashorat qilgan [3].

Boshqa tadqiqotlarda esa haydovchining psixofiziologik holatini aniqlashda EEG (elektroensefalogramma) va EKG (elektrokardiogramma) signallaridan foydalanish taklif qilingan. EEG orqali miyaning alfa va teta to‘lqinlari kuzatiladi, EKG esa yurak urishidagi o‘zgarishlarga asoslanadi. Ushbu biosignallarni sun‘iy intellekt asosidagi algoritmlar tahlil qiladi va natijalarga asoslanib haydovchi holati baholanadi[2]. Shuningdek, C. Anderson va hamkasblari tomonidan o‘rganilgan EAR (Eye Aspect Ratio) texnologiyasi haydovchining ko‘z ochiqlik darajasini aniqlash orqali hushyorlik darajasini baholashga imkon beradi. EAR ko‘rsatkichi <0.2 ga tushgan holatlar mikrouyqu ehtimolini bildiradi va avtomatik ogohlantirishlar faollashadi [3]. Bularning barchasi umumlashtirib aytganda, sun‘iy intellektga asoslangan ko‘pkanalli kuzatuv tizimlarining yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlashda samarali vosita bo‘lishini ko‘rsatadi. Jumladan, EEG, EKG, EAR kabi indikatorlarning integratsiyasi

orqali real vaqt rejimida ogohlantirish beradigan model konsepsiyalari ishlab chiqilgan va ularning samaradorligi laboratoriya tajribalari orqali tasdiqlangan [4].

Wake Fokus: EAR tizimi asosida yaratilgan ishlanma. EAR (Eye Aspect Ratio) — ya'ni ko'zning ochiq-yopiq holatini aniqlovchi indeks, haydovchilarning hushyorlik darajasini monitoring qilishda keng qo'llanilayotgan eng ilg'or yondashuvlardan biridir. Bu tizim ko'zning vertikal va gorizontaal o'lchamlarini nisbatan baholab, mikrouyqu holatini aniqlaydi. EAR ning qiymati ko'z ochiq bo'lganida yuqori, ko'z yumilganida esa past bo'ladi. (1.1-1.2rasm)

1.1-rasm

1.2-rasm

Ushbu tizim sun'iy intellekt yordamida yuz ifodalarini tahlil qiluvchi algoritmlar orqali ishlaydi. Kamera orqali haydovchining yuzi aniqlanadi, ko'z nuqtalari belgilab olinadi va EAR formulasi quyidagicha hisoblanadi. (2-rasm)

$$EAR = \frac{\|P_2 - P_6\| + \|P_3 - P_5\|}{2 \|P_1 - P_4\|}$$

2-rasm.

Bu yerda P_1 dan P_6 gacha bo'lgan nuqtalar ko'z atrofidagi aniqlangan markerlardir. Agar EAR qiymati ma'lum chegaradan (odatda 0.2) pastga tushsa va u ketma-ket bir necha soniya davomida saqlanib qolsa, bu mikrouyqu holatining yuzaga kelganligini bildiradi. Ushbu tizimning afzalligi — u bevosita haydovchining yuz ifodasi orqali hushyorlikni real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. Yuz harakatlari haydovchi o'zi sezmasdan oldin aniqlanishi mumkin. Bu esa og'ir YTHlarning oldini olishda samarali yechim sifatida qaralmoqda.

"Wake Fokus" loyihasi aynan EAR tizimining samaradorligidan ilhomlanib ishlab chiqilgan. Qurilma haydovchining ko'z harakati asosida hushyorlik darajasini aniqlaydi va mikrouyqu holatlari yuzaga kelganda ogohlantiruvchi signal beradi.

Qurilmaning ishlash prinsipi quyidagilarga asoslangan:

- Qurilmaga o'rnatilgan kamera haydovchining yuzini aniqlaydi va ko'z harakatlarini kuzatadi. (3.1- rasm)
- Kamera orqali olingan real vaqt tasvirlardan EAR qiymati doimiy hisoblab boriladi.
- Agar $EAR < 0.2$ bo'lib, bu holat 2 soniyadan ortiq vaqt davomida saqlansa, ogohlantirish karnaydan signallari beriladi va yon atrofdagi harakat va transport vositalarini ogohlantirish uchun halokat chiroqlari yoqiladi. (3.2- rasm)
- Chag'ituvchi vositalardan uzoq foydalanishini aniqlab haydovchini ogohlantiradi. (3.3- rasm)

Ushbu qurilma oddiy arxitekturaga ega, arzon, va mahalliy sharoitda keng joriy qilish uchun moslashuvchan. Uning yana bir afzalligi — internetga ulanmasdan ishlashi, ya’ni faqat haydovchining real vaqtdagi yuz ifodasi asosida mustaqil qaror chiqarishidir. “Wake Fokus” prototipi bo’yicha dastlabki testlar shuni ko’rsatmoqdaki, u haydovchining hushyorlik holatiga nisbatan yuqori sezuvchanlikka ega. Ogohlantirish tizimi mikrouyqu holatini aniqlashdan oldin yo’l harakati xavfini kamaytirishga imkon beradi. Ushbu qurilma real YTH xavfini sezilarli kamaytirishi mumkin.

Xulosa

Xavfsiz transport tizimini ta’minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Haydovchilarning charchoq yoki uyqusizlik sababli boshqaruvni yo’qotishi yo’l-transport hodisalarining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada haydovchilarning uxlab qolishini oldini olish va ularning hushyorligini oshirish yo’llari tahlil qilindi. Mavjud texnologiyalar o’rganilib, samarali yechimlar muhokama qilindi. Haydovchilarning uyquga ketishini aniqlash va ularni tezkor ravishda uyg’otish imkonini beradigan maxsus dastur ishlab chiqish taklif etilmoqda. Ushbu dastur zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilib, haydovchilarning xavfsizligini oshirishga hamda avtohalokatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu tariqa, maqolada nafaqat muammoga e’tibor qaratildi, balki uning samarali va innovatsion yechimi ham taklif etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. AV Bogdanov, DV Astafev, GA Astafeva - AIP Conference Proceedings, 2022 - [pubs.aip.org.https://doi.org/10.1063/5.0109863](https://pubs.aip.org/https://doi.org/10.1063/5.0109863);
2. A Bogdanov, V Ivanov, G Astafeva - ... of the 6th International Conference on ..., 2021 – Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54814-8_74;
3. C Anderson, AWT Cai, ML Lee, WJ Horrey, Y Liang... - Sleep, 2023 - academic.oup.com. <https://academic.oup.com/sleep/article/46/11/zsad136/7157376>
4. AWT Cai, JE Manousakis, B Singh... - ... research part F: traffic ..., 2024 – Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369847823002371>
5. ON Tkachenko, VB Dorokhov, VV Dementienko... - The European Physical ..., 2024 – Springer. <https://link.springer.com/article/10.1140/epjs/s11734-024-01088-4>